

УЎТ: 632.9.31.52.

ЕРЁНҒОҚНИНГ ЕТИШТИРИШ АГРОБИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Н.Мирзаев, к.х.ф.ф.д (PhD)

“ТИҚХММИ” МТУнинг (Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти)

Аннотация. Ушбу мақолада ер ёнғоқ экиннинг қимматли хўжалик белгилари, бозор иқтисодиётидаги ўрни, бугунги кунда ер ёнғоқ етиштириш бўйича ер шарида ва мамлакатимизда банд қилинган майдон, энг кўп ер ёнғоқ етиштираётган мамлакатлар ва уларнинг улуши, маданий ер ёнғоқнинг турлари, унинг асосий морфологик белгилари, унинг ташқи муҳит омилларига муносабати, ер ёнғоқнинг республикамизда районлаштирилган навлари, юқори сифатли экспортбоп ҳосил етиштириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар. Ер ёнғоқ, нав, экин, тупроқ, унумдорлик, ҳосилдорлик, қимматли хўжалик белгилари, бозор иқтисодиёти, морфологик белгилари.

Аннотация. В данной статье рассмотрены экономические характеристики культуры арахиса, его роль в рыночной экономике, площади занимаемые выращиванием арахиса на земном шаре и в нашей стране а также страны выращивающие больше всего арахиса и их доля, виды возделываемого арахиса, его основные морфологические характеристики, связь внешней среды с факторами, районированные сорта арахиса в нашей республике, рекомендации по выращиванию высококачественных экспортных сортов.

Ключевые слова. Арахис, сорт, урожай, почва, плодородие, продуктивность, ценные хозяйственные признаки, рыночная экономика, морфологические признаки.

Abstract. This article discusses the economic characteristics of the peanut culture, its role in the market economy, the areas occupied by peanut cultivation on the globe and in our country today, the countries that grow the most peanuts and their share, the types of cultivated peanuts, its main morphological characteristics, the connection between external environment with factors, zoned walnut varieties in our republic, recommendations for growing high-quality export crops.

Кей wordс. Peanut, variety, harvest, soil, fertility, productivity, valuable economic characteristics, market economy, morphological characteristics.

Ер ёнғоқ - озуқавийлик қийматининг устун ва истеъмол қилинишининг турли хил шаклларида бўлганлиги туфайли бошқа мойли екинлар орасида ўзига хос ўринга эга. У инсон истеъмол қилиш жараёнида тўйимли энергия ҳамда оксилга бўлган талабини қондиришда фойдаланиш мумкин бўлган озуқа моддаларга бой асосий ўсимликлардан биридир. Ер ёнғоқнинг ватани Жанубий Америка бўлиб, у ердан дунёнинг турли бурчакларига тарқалган. Европага ер ёнғоқ XVII асрда Жанубий Америкадан эмас балки, Хитой орқали кириб келган. Шу сабабли Европада ер ёнғоқ - Хитой ёнғоғи деб ҳам аталган. Россияга эса XVIII да кириб келган бўлиб, узоқ йиллар давомида Одесса ботаника боғида манзарали экин сифатида ўстирилган. Марказий Осиёга эса XIX асрнинг охирида Россия орқали кириб келган бўлиб, XX асрда аҳоли томорқаларида курук мева сифатида етиштирила бошланган [1].

Ер ёнғоқ дунёнинг 40 дан ортиқ мамлакатларида жами 26,5 млн. гектар майдонда етиштирилиб, гектарига ўртача ҳосилдорлик 1,4 тоннани ташкил этади. Етиштириладиган энг кўп маҳсулот Ҳиндистон, Хитой ва Америка Қўшма Штатларининг улушига тўғри келиб, айнан шу мамлакатларда етиштирилган маҳсулотнинг 60-80 фоизи қайта ишланади. Ер ёнғоқ уруғининг таркибида 48-50% енгил ҳазм бўлувчи мой бўлиб, саноатда ундан хуштаъм “арахис” мойи ишлаб чиқарилади. Ер ёнғоқ мойи мазаси бўйича зайтун мойидан қолишмайди. Ер ёнғоқ мойидан консервалар ва маргарин тайёрлашда,

кандолатчилик ҳамда парфюмерия саноатида кенг қўлланилади. Биргина кандолатчилик соҳасида ерёнғокдан 60 дан ортиқ маҳсулотлар жумладан: исьтемом мойи, шоколадлар, печение, ҳолва, кофе, конфет, музқаймоқлар ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқаришда асосий хом-ашё ҳисобланади [2]. Ерёнғок мағзи таркибида мойдан ташқари 26-28% юқори сифатли, енгил ҳазм бўлувчи оқсил, минерал ва витаминлар мавжуд.

Ерёнғок пояси минерал ва витаминларга бой бўлиб, тўйимлилиги жиҳатидан бедадан қолишмайди. Ерёнғок мойи ишлаб чиқариш жараёнида ажратиб олинадиган кунжаранинг 48 фоизини оқсил ва 8 фоизини мой ташкил этади. Бу эса бўрдоқчилик, чўчкачилик ва паррандачиликда бебаҳо озика ҳисобланади. Ўсимлик қолдиқлари таркибида катта миқдорда фосфор, калий мавжуд бўлиб, тупроқни турли органик моддалар ва минераллар билан бойитади. Шунинг учун Америка Қўшма Штатларида ҳосил йиғим-терим вақтида ерёнғок пояси майдаланиб, ерга сочиб юборилади.

Сўнгги йилларда республикаимиз аҳолисининг турмуш тарзини яхшилаш ва келажак авлоднинг озик-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш мақсадида ҳаридоргир қишлоқ хўжалик экинларини экишга кенг йўл очиб берилиши аҳоли ва дехқон-фермер хўжаликларини ерёнғок экинига бўлган қизиқишининг ортишига сабаб бўлмоқда. Чунки, Ўзбекистонда етиштирилган экологик тоза ерёнғок маҳсулотига маҳаллий бозор билан бир қаторда ташқи бозорда ҳам талаб юқори.

Ерёнғок экинидан юқори ва экспортбоп маҳсулот етиштириш учун эса ўсимлик биологиясини яхши билиш, навларни тўғри танлаш ва етиштиришда агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли амалга ошириш асосий омил ҳисобланади.

Маданий ерёнғокнинг (*Arachis hypogaea* L) иккита *Hypogaea* ва *Fastigiata* кенжа турлари бўлиб, улар ўз навбатида *Hypogaea* (*hypogaea hirsuta*), *fastigiata* (*fastigiata*, *vulgaris*, *peruviana*, *aequatoriana*) ботаник нав гуруҳларига бўлинади.

Ҳар бир ботаник нав гуруҳларига мансуб ўсимликлар ўзига хос морфологик хусусиятларга эга бўлиб, бир-биридан ўсув даври, поясининг шакли, ранги, уруғ ранги, ҳажми, ўлчами, гулларининг пояда жойлашиш ўрни ва бошқа белгиларининг тузилиши билан фарқ қилади. Савдо-сотик мақсадида етиштирилаётган навлар асосан *Hypogaea* (кўп ҳолларда виржиния ёки раннер), *fastigiata* (валенсия) ва *vulgaris* (испан ботаник нав гуруҳларига мансубдир [3]).

Ерёнғокнинг асосий морфологик белгиларидан бири бу - поясининг тузилишидир. Ерёнғокнинг пояси тик ўсувчи, ярим тик ўсувчи ва ер бағирлаб ўсувчи хиллари мавжуд бўлиб, республикаимиз тупроқ-иклим шароитида асосан пояси тик ўсувчи ва ярим тик ўсувчи гуруҳга мансуб навларни экиш тавсия этилади. Ерёнғок жаҳон коллекциясини ўрганишимиз жараёнида (2022-2023 йй) пояси ётиб ўсувчи навлар кечпишар (ўсув даври 175-180 кундан узок) эканлиги аниқланган. Ерёнғок иссиқсевар ўсимлик ҳисобланади. Ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра ерёнғок уруғлари дала шароитида 15-16 °C да 13-15 кунда, 19-20 °C да 10-12 кунда, 25-26 °C да эса 7-8 кунда униб чиқиши аниқланган.

Майсалар униб чиққандан кейинги 25-30 кунлари биринчи гуллар пайдо бўлди. Гуллаш жараёни 2-2,5 ой давом этади ва ҳаво ҳарорати ўртача 25-30 °C бўлганда гуллаш жараёни жадаллашади. Ҳаво ҳарорати 38-40 °C га кўтарилганда эса, гуллаш жараёни секинлашиши кузатилади. Ерёнғок етуклик даврида паст ҳароратга таъсирчан бўлиб, куз фаслидаги қисқа муддатли манфий ҳарорат ҳам ўсимликни нобуд қилади.

Ерёнғок қурғоқчиликка чидамли ўсимлик бўлиши билан бирга ўсув даврининг маълум босқичларида намликка талабчан ҳисобланади. Ўсимликнинг сувга бўлган талаби майсалар униб чиққанидан гуллаш давригача кам, гуллаш даврида максимал ва ёнғоқларнинг етилиш даврида эса, ўртача талабга эга бўлади. Ёнғоқларнинг етилиш даврида намликнинг керагидан ортиқ бўлиши дукаклар қобиғини қорайиб қолишига, бу эса уруғларнинг сифати ва бозорбоблик хусусиятларига салбий таъсир кўрсатади.

Уруғларни экишга тайёрлаш масъулиятли жараён бўлиб, бунда йирик дукаккли, тўк, тиниқ рангли (қораймаган, касалланмаган) ёнғоқлар танлаб олинади ва қўл меҳнати

ёрдамида қобиғидан тозалаб олинди. Тозалаб олинган уруғлик ёрилган, уруғ пўстлоғи зарарланган уруғлардан сараланади. Тайёр бўлган уруғлик экиш вақтигача 15-20 кг миқдорда мато копларда, ётқизилган ҳолатда курук жойда сақланади.

Ж.Худайқуловнинг таъкидлашича, ерёнғоқ маҳаллий навларининг мақбул экиш муддатини аниқлаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади [6].

Ерёнғоқ Ўзбекистоннинг жанубий худудларида апрелнинг I-II, марказий худудларда апрелнинг II-III ва шимолий худудларида эса апрелнинг III ўн кунлигида тупроқ ҳарорати 15-16 °С бўлганда, енгил механик таркибли тупроқларда 6-7 см, ўрта ва оғир механик таркибли тупроқларга 4-6 см чуқурликда экилганда тўлик майсалар ундириб олишга эришилади.

Ерёнғоқ уруғи униб чиққандан сўнг гулга киргунга қадар ер устки қисми жуда секин ривожланади. Бироқ, бу давр давомида илдиз системаси яхши ривожланади. Бу даврда қатор ораси юмшатилиши ва бегона ўтлардан ҳоли бўлиши жуда муҳим ҳисобланади.

Республикамизда районлаштирилган навларда битта ўсимликда ўртача 150 - 200 тагача гуллар ҳосил қилади ва улардан 60-65 фоизида генофорлар шаклланади. Бироқ бу генофорларнинг 60-70 фоизи ноқулай тупроқ-иқлим шароитида, қатор ораларига сифатсиз ишлов берилиши (қатор ораси яхши юмшатилмаганда, хумлаш ишлари амалга оширилмаганда, тупроқ намлигини узоқ вақт паст даражада бўлиши ва ҳоказолар) сабабли ёнғоқлар шаклланмайди.

Ерёнғоқ учун суғориладиган, қумоқ, енгил механик таркибли, ўтлоқи, бўз, қора ва каштан тупроқли, кўп йиллик бегона ўтларнинг (қамиш, ғуммай, ажриқ, саломалик) уруғлари кам бўлган, охирги 4-5 йилда ерёнғоқ етиштирилмаган, суғориш имконияти яхши бўлган майдонлар танланади. Қуёш нури 10-12 соат тик тушиш имконияти бўлган ёш боғларнинг орасига ҳам экиб юқори юқори ҳосил етиштириш мумкин. Ерёнғоқ учун энг яхши ўтмишдош экин кузги ғалла, картошка бўлиб, сабзавот ва полиз экинларидан кейин ҳам экиш мумкин. Бедадан кейин ерёнғоқ экиш тавсия этилмайди.

Суғориш тартиби ва муддатлари тупроқ-иқлим шароитига қараб белгиланади. Сизот сувлари яқин жойлашган ўтлоқи аллювиал тупроқ шароитида 4-5 марта, суғориш меъёри 600-700 м³ /га, сизот сувлари чуқур жойлашган типик бўз тупроқ шароитида 5-6 марта, суғориш меъёри 800-900 м³ /га, енгил қумоқ тупроқ шароитида 7-8 марта, суғориш меъёри 600-650 м³ /га тавсия этилади.

Ерёнғоқ ўсимлигининг яхши ривожланиши учун экин қатор ораларини тез-тез юмшатиш, ортиқча намликни қочириш, тупроқ ҳароратини кўтариш, ҳаво алмашувини яхшилаш ва бегона ўтларни йўқотиш жуда ҳам муҳимдир.

Ўсув даври давомида ерёнғоқ қатор оралари 4-5 марта культивация қилинади. Охирги икки культивациядан кейин ўсимликлар хумланади. Хумлашдан асосий мақсад ўсимликнинг барг қўлтиқларидан ўсиб чиққан гинофорларни тупроқ билан кўмишдан иборат. Агар ушбу гинофорлар кўмилмай қолса, очик ҳавода ёнғоқлар шаклланмайди. Биринчи ва иккинчи хумлашларнинг ораси 12-15 кундан ошмаслиги керак. Бу эса, ҳосилдорликни ошириш билан бирга ёнғоқларни бир текисда пишиб етилишига ижобий таъсир кўрсатади.

Ерёнғоқ чириндига бой, қумлоқ тупроқларда яхши ривожланади. Бироқ, ерёнғоқ экиладиган ерга органик ўғитлар бериш тавсия этилмайди. Органик ўғитларни ўтмишдош ўсимликларга берилгани мақул. Фосфорли ва калийли ўғитларнинг асосий қисми кузда шудгор пайтида берилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Кузда ерга ўғит берилмаган вақтларда экиш олдидан 250-300 кг аммофос бериш яхши натижа беради.

Суғориладиган майдонларда озиклантириш ўсимлик тўла гулга киргандан кейин ўтказилади ва гектарига 60-80 кг дан азотли ўғит берилади.

Ерёнғоққа ўсув даври давомида 2-3 марта баргдан озиклантирилиши унинг ҳосилдорлигини 25-30% гача оширади.

Ҳосилни ўз вақтида йиғиб олиш муддатларини тўғри белгилаш катта аҳамиятга эга бўлиб, муддатидан олдин йиғиб олинганда ҳосилдорлик ва уруғ таркибидаги ёғ ҳамда оқсил моддаларининг миқдори пасайишига сабаб бўлади. Ҳосил кечиктириб йиғилганда эса генофор бандининг мўрт бўлиб қолиши оқибатида ҳосилнинг бир қисми тупроқ остида қолиб кетади ва ҳосилни катта қисми йўқотилади. Кузнинг ёмғирли кунларида эса йиғиб олишга улгурилмаган далаларда, етилган ёнғоқлар ўсимлик илдизида турган жойидаёқ униб қолади ва уруғнинг сифати бузилади. Шу сабабдан ер ёнғоқ ҳосилини иссиқ ва қуруқ кунларда йиғиб олиш тавсия этилади.

Ҳосил пишиб етилганда ўсимлик барглари нисбатан сарғаяди. Уруғлари етилганда ёнғоқ қобиғи тўрланади. Қобикнинг ички томони қораяди. Агар ўсимликдаги ёнғоқларнинг 70-75% етилган бўлса ҳосилни йиғиб олишга киришилади. Ҳосил йиғиб олинганда ёнғоқлар таркибидаги намлик 35-40% бўлиб, шабада айланадиган биноларда 8-10 сантиметр қалинликда ёйиб қуритиш ва вақти-вақти билан жойида айлантириб, аралаштириб туриш тавсия этилади. Ёнғоқлар яхши қуритилмаганда сақлаш даврида қобиғининг қорайиб кетиши, унувчанлик қобилиятини пасайиб кетишига, мағзининг моғорлаши ва истеъмолга ярқисиз бўлибгина қолмасдан, балки инсон организмини захарлаши ҳам мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Е.В.Вульф // Культурная флора масличных культур // Москва 1941.
2. С.Н. Нигам. // Groundnut seed production manual // Ҳиндистон, ИКРИСАТ 2004.
3. С.Н. Нигам // Artificial hybridization in groundnut // Ҳиндистон, КРИСАТ 1990.
4. Методические указания по изучению мировой коллекции масличных культур // Ленинград, ВИР 1976.
5. Reddy P.S. Groundnut. ICAR. Indian council of agricultural research. New Delhi. 1988.
6. Худайкулов Ж.Б. Ер ёнғоқ навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш технологиясининг илмий асослари. // Диссертация афтореферати Т.: -2019 й., - Б 5-6.